

ТУРИЗМ ХИЗМАТЛАРИНИ ДЕВИРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЗАМО-НАВИЙ ЙЎНАЛИШ БЎЛГАН ГЕОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

¹И.С.Тухлиев, ²А.П.Махмудова

¹Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Туризм” кафедраси профессори, и.ф.д. Самарқанд, Ўзбекистон, ²Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Туризм” кафедраси доценти, PhD. Самарқанд, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902040>

Аннотация. Мақолада Ипак йўлида замонавий туризм маҳсулотини диверсификация қилишда минтақавий сиёсатни амалга оширишнинг комплекс ташкилий-бошқарув алгоритми ишлаб чиқилган. Ҳамда унинг босқичларини амалга ошириш кетма-кетлиги ва туризм маҳсулотининг янги турини ташкил этиш учун зарур бўлган геотуризмни шакллантиришнинг ташкилий-бошқарув механизмлари тавсия қилинган.

Калим сўзлар: ипак йўли, туризмда замонавий диверсификациялаш, геотуризм, ЮНЕСКО глобал геопарклар, миллий боғлар, геотуризмни шакллантиришнинг ташкилий-бошқарув алгоритми.

Аннотация. В статье разработан комплексный организационно-управленческий алгоритм реализации региональной политики по диверсификации современных туристических продуктов на Шелковом пути. Также рекомендована последовательность реализации его этапов и организационно-управленческие механизмы формирования геотуризма, необходимые для организации нового вида туристского продукта.

Ключевые слова: шелковый путь, современная диверсификация туризма, геотуризм, глобальные геопарки ЮНЕСКО, национальные парки, организационно-управленческий алгоритм формирования геотуризма.

Abstract. The article develops a comprehensive organizational and managerial algorithm for implementing regional policy on the diversification of modern tourism products on the Silk Road. The sequence of implementation of its stages and organizational and management mechanisms for the formation of geotourism, necessary for the organization of a new type of tourist product, are also recommended.

Keywords: the Silk Road, modern diversification of tourism, geo-tourism, UNESCO global geoparks, national parks, organizational and managerial algorithm for the formation of geotourism.

Қириш. Марказий Осиё ўлкасида ўзга мамлакатларга аниқ мақсадлар билан саёхат қилиш қадим замонлардан ривожланган бўлиб, ўлкамиздаги илк сайёхлик кўринишлари Ипак йўлига бориб тақалади. Бунда миллоддан аввалги II асрда очилган Ипак йўлининг аҳамияти ниҳоятда катта бўлган. Бу йўл фақат савдо-сотик йўли бўлмай, айти пайтда дунё халқлари ўртасида маданий-маърифий ва илм-фан тараққиёти ҳамда халқаро алоқалар йўли бўлган.

Шарқ Ренессанси даврларида Марказий Осиё олимларининг халқаро сафарлари ҳам ўлкамизни дунёга танитиш ва дунёнинг халқлари ва мамлакатлари ҳақида ўз ватандошларнига маълумот бериш учун хизмат қилган. Бу даврда туризмнинг “илмий” ва

“зиёрат” турларига асос солинган ва туризмнинг ушбу турларининг тарихий илдизлари юртимизда эканлиги бизга алоҳида фахр ва ғурур туйғуларини уйғотади.

Бугунги кунда яшил иқтисодиёт ва яшил туризмни ривожлантириш шароитида туризмнинг инновацион турларининг ривожланиши нафақат уни маълум бир ҳудудда диверсификациялашга, балки туристлар учун ушбу ҳудуднинг жозибадорлигини оширишга ҳам қаратилган. Бу каби инновацион турларга геотуризм киради, бу умумий маънода ноёб геологик объектлар (ёдгорликлар) га асосланган таълим туризмнинг йўналиши ҳисобланади. Ҳозирги вақтда геотуризм дунёнинг кўплаб мамлакатларида ўсишни бошдан кечирмоқда ва туризм соҳасининг мустақил секторини шакллантиришга ва ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Геотуризмнинг таркибий қисми бўлган геопарклар минтақанинг геологик меросининг бугунги кунда тарих ва жамиятдаги аҳамияти ҳақида хабардорликни ошириш орқали маҳаллий аҳолига ўз минтақаси билан фахрланиш туйғусини беради ва уларнинг ҳудуд билан ҳамнафаслигини кучайтиради. Ҳудудларда глобал геопаркларни ташкил қилиш ва ривожлантириш маҳаллий аҳолининг геотуризм орқали янги иш жойлари орқали даромад манбаларини яратишда, экологик ва маънавий маданиятини юксалтиришда муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Геотуризм экологик туризмнинг бошқа турлари билан биргаликда ривожланиши маҳаллий аҳолига янги асосий ёки қўшимча даромад манбаларини топиш имконини беради, бу эса иш ўринлари сонининг кўпайишига ва аҳоли турмуш даражасини босқичма-босқич оширишга олиб келади.

Ҳудудларда геотуристлик қизиқишларнинг ортишини туристик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи ва тақдим этувчи корхоналар (умумий овқатланиш корхоналари, ахборот марказлари, экскурсия бюролари, меҳмонхоналар, туристик базалар, совғалар бозори ва шу кабилар) сонининг ортиши билан ҳам изоҳлашимиз мумкин.

Халқаро даражада Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор Тараққиёт концепциясини амалиётга татбиқ этиш учун кўплаб назарий ва амалий ёндашувлар ишлаб чиқилган. Улардан энг жозибалиси ЮНЕСКО глобал геопаркларига ўхшаш геопарклар тизимидир. У экотизимларни сақлаш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалаларини замонавий интеграциялашган атроф-муҳитни бошқариш асосида ҳал қилади. Бундай геопарклар маҳаллий аҳоли, давлат органлари, фан, таълим, тадбиркорлик ва жамоатчилик иштирокида туризм, дам олиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларини ривожлантириш билан тавсифланади.

Ҳозирда жаҳоннинг 48 та мамлакатида 195 та ЮНЕСКО глобал геопарк-лари мавжуд. Шундан Австрияда- 3та, Белгияда- 1та, Бразилияда- 5та, Канада- 5 та, Хитойда- 40, Финляндияда- 4 та, Францияда- 7 та, Германияда- 8 та, Индонезия- 10 та, Эрон (Ислон Республикасида)- 3 та, Италияда- 11 та, Япония- 10 та, Корея Республикасида- 5 та, Россия Федерацияси- 3 та, Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги- 9 та қолган мамла-катларда 1та ва 2тадан ташкил қилинган [1].

Геопаркларнинг афзалликлари ва Ўзбекистоннинг алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудлар таркибидаги миллий боғларнинг таққослама таҳлили 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Геопарклар ва миллий боғларнинг таққослама таҳлили

Таққосланадиган белгилар	Геопарклар	Миллий боғлар
---------------------------------	-------------------	----------------------

Хукукий шакли	Ихтиёрий уюшма (хукукий шаклга эга эмас)	Юридик шахс
Ташкилот худудида мулкчилик шакли	Хусусий ва давлат мулки	Давлат мулки
Ташкил бўлиш тартиби	Ихтиёрий уюшма (волонтерлик харакати)	Ўзбекистон Республи-каси ҳукуматининг қарори
Хўжалик фаолиятини амалга ошириш	Амалга оширади	Қисман амалга оширади
Туристик-рекреацион фаолият олиб бориш	Олиб боради	Экотуристтик фаолият олиб боради
Химоя объектлари	Геологик табиат ёдгорликлари ва ҳар хил турдаги геологик мерос объектлари	Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, экотизимлар, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг генетик фонди сақланадиган жойлар
Асосий функциялари	Илмий, таълим, экологик ва маънавий маданиятини юксалти-риш, ҳудудларни ижтимоий-иктисодий ва халқаро мгносабат-ларни ривожлантириш	Илмий, таълим, эколо-гик ва маънавий мада-ниятини юксалтириш, табиатни муҳофаза қилиш.

Манба: Тадқиқот натижасида ушбу жадвал муаллифлар томонидан такомиллаштирилди.

Ипак йўлидаги Ўзбекистоннинг улкан туризм салоҳияти аввало, қадимий цивилизация ва маданиятлар, қоялардаги битик ва петроглифлар, бетакрор тарихий обидалар, моддий ва номоддий маданий ёдгорликлар ҳамда меъморчиликнинг ажойиб ва бетакрор намуналари бўлган қадриятлар билан белгиланади. Ўзбекистон шундай улкан туризм салоҳиятга эга бўлишига қарамасдан ҳудудларида бу каби ЮНЕСКО глобал геопарклари мавжуд эмас. Аммо Ўзбекистон ҳудудларида жойлашган геотуристтик объектлар негизида янги геопарклар ташкил қилиш имкониятлари мавжуд.

Ўзбекистон ҳудудларида бу каби геологик объектлар Навоий вилояти-нинг Нурота ва Хатирчи туманларда жойлашган Сармишсой археологик мажмуаси музей-кўриқхонасидаги петроглифлар ва Сангжумондаги тебра-нувчи тош ҳамда қадимий шаҳар яқинидаги Китоб давлат геологик кўриқхонаси негизида геотуризмнинг янги йўналиш бўлган геопаркларни ташкил қилиш ва ривожлантириш учун барча асос борлигидан далолат бермоқда.

Ўзбекистон шароитида алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудларни геопаркка айлантириб, геотуризмни ривожлантириб бўлмаслиги ва ҳозирда геотуризм ва унинг объекти бўлган геопарклар тўғрисидаги маълумотлар базаси шаклланмаганлиги аниқланди. Бунинг учун геотуризм ва геопаркларни илмий нуқтаи назардан асослаш ва тегишли мутахассисларни тайёрлаш амалиётини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлмоқда.

1- расм. Туризм маҳсулотларини диверсификация қилишда геотуризмни шакллантиришнинг ташкилий-бошқарув алгоритми

Мазкур тадқиқот натижасида мамлакатимизда туристик-рекреацион ресурслар ва геологик ёдгорликлар ҳақида илк тасаввур уйғотувчи, мукамал ва ноёб жиҳатлари ҳақидаги асосий ахборотларни берувчи маълумотлар базасининг мавжуд эмаслиги ва уларнинг 3/2 қисми мавжуд туристик маршрутларга киритилмагани аниқланди.

Тадқиқот жараёнида муаллифлар томонидан туризм маҳсулотини диверсификация қилишда минтақавий сиёсатни амалга оширишнинг комплекс ташкилий-бошқарув алгоритми ишлаб чиқилди. (1-расм) Алгоритм бир томондан, унинг бошқичларини амалга

ошириш кетма-кетлигини, иккинчи томондан туризм маҳсулотининг янги турини ташкил этиш учун зарур бўлган геотуризмни шакллантиришнинг ташкилий-бошқарув механизмлари тавсия қилинди.

Туризм маҳсулотларини диверсификация қилишда геотуризмни шакллантириш, рағбатлантириш ва амалга ошириш бўйича ташкилий-бошқарув жараёнига нафақат ташкилотлар, балки турли минтақавий концепциялар, дастурлар, стратегик ҳужжатлар, лойиҳаларнинг жалб этилиши талаб қилинади. Бундай кенг қўламли муаммоларни ҳал қилиш учун муаллиф-ларнинг фикрига кўра, ҳудудий геотуризм фаолиятини мувофиқлаштирувчи бўғин Экология атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги Туризм қўмитаси таркибида ташкил этилиши мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Сафарян А.А., Фирсова А.В. Кунгурский Геопарк: условия создания и их соответствие требованиям ЮНЕСКО / Туризм в глубине России. Сборник трудов III Международного научного семинара, 2014. С. 153–159.